

L'utilisation des balises dans une équipe Teams

Par Karine Lemieux

Conseillère pédagogique

Service de soutien à la formation

Université de Sherbrooke

Pour citer l'article : Lemieux, K. (2021, février). *L'utilisation des balises dans une équipe Teams*. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke.

Une balise! C'est quoi? Je l'utilise pourquoi?

Les balises permettent de créer des sous-groupes dans un espace Teams. La mention d'une balise **@nomdelabalise** lors d'une publication permet de notifier l'ensemble des membres du sous-groupe. Les balises peuvent être utiles pour :

- communiquer avec l'ensemble des enseignants ou co-animateurs d'une équipe ;
- communiquer avec une équipe de travail (entre les membres d'une équipe ou l'enseignant qui s'adresse à cette équipe) ;
- faciliter le suivi des communications (la balise indique clairement à quel sous-groupe la communication se rattache).

Comment créer et ajouter une balise dans un espace Teams

1. Accéder à **Gérer l'équipe**.

2. Dans le tableau des membres de l'équipe, cliquer sur l'étiquette **Ajoutez ou supprimez des balises** dans la colonne **Balises**.

3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquer le nom désiré pour la balise, dans ce cas-ci **SSF**. Cliquer ensuite sur **Créer une balise « SSF »** pour créer la nouvelle balise.

4. La balise ajoutée est indiquée dans la colonne **Balises** du tableau des membres de l'équipe.

5. Pour ajouter la nouvelle balise à d'autres membres de l'équipe, cliquer à nouveau sur l'étiquette **Ajoutez ou supprimez des balises** dans la colonne **Balises** (voir étape 2) à côté du membre pour qui vous voulez ajouter la balise.

6. Cette fois-ci, cocher l'option de balise **SSF** et cliquer sur **Appliquer**. Plusieurs balises peuvent être appliquées simultanément à un membre.

7. Lorsqu'une balise est utilisée dans une conversation, tous les membres de l'équipe pour qui la balise a été appliquée recevront une notification.

8. Par défaut, seuls les membres propriétaires d'une équipe peuvent créer et ajouter les balises. Ce paramètre peut être modifié dans Gérer l'équipe/Paramètres/Balises.

Autre ressource

[Capsule vidéo sur l'utilisation des balises dans Teams \(1 min 52 s\)](#) produite par le Récit.

Cet article est disponible en vertu des conditions de la [Licence Creative Commons Attribution – 4.0 International](#).

Vous êtes encouragé à :

- partager : copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.
- adapter : remixer, transformer et créer à partir du matériel.

Selon les conditions suivantes :

- attribuer la paternité : Vous devez citer le nom des auteurs originaux.